

Anastasiia Dariush,
Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod
National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Vasyl Korol,
Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod
National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 657.47

ОСАДЧА Г.Г.

Управлінський облік в дії: нормативний метод обліку витрат

Предмет дослідження – нормативний метод обліку витрат в системі управлінського обліку виробничих підприємств.

Мета дослідження – практична реалізація нормативного методу підприємствами харчової промисловості у відповідності з діючим національним бухгалтерським та податковим законодавством при послідовному складанні документів аналітичного обліку витрат з відображенням витрат на рахунках синтетичного обліку.

Методи дослідження. Робота побудована на основі структурно-логічного методу і ряду загальнонаукових методів дослідження – методів аналізу, синтезу, індукції і дедукції, табличного представлення результатів тощо.

Результати дослідження. Розглянуто приклади аналітичних відомостей: витяг із Виробничого звіту; Книгу реєстрації господарських операцій; відомість розподілу фактичних загальновиробничих витрат; відомість обліку витрат на виробництво та приклад звітної калькуляції за місяць з розрахунком нормативних та фактичних витрат. На умовному прикладі наведено процес реєстрації та розрахунку відхилень від норм, що саме і розкриває цінність застосування нормативного методу обліку витрат.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані управлінською бухгалтерією виробничих підприємств, а також у навчальному процесі фахівців з управлінського обліку.

Висновки. Нормативний метод обліку витрат виробництва забезпечує своєчасне надання управлінському персоналу інформації про величину економії чи перевитрат матеріальних, трудових ресурсів, нормативів накладних витрат порівняно з встановленими нормами та лімітами в розрізі центрів витрат і центрів відповідальності, контролює споживання ресурсів на всіх стадіях технологічного процесу.

Запропонована удосконалена методика реалізації нормативного методу дозволить своєчасно отримувати інформацію про фактичні витрати та відхилення від планових витрат, що забезпечить оперативне прийняття управлінських рішень щодо ефективності функціонування системи виробництва підприємства. Управлінський облік в дії щодо нормативного методу обліку витрат базується на грамотних розрахунках планових (бюджетних) показників, обліку фактичних даних, ретельному обліку та аналізу відхилень поряд з добре налагодженими нормативним господарством і опирається на положення національного бухгалтерського та податкового законодавства.

Ключові слова. Управлінський облік, нормативний метод обліку витрат, нормативна калькуляція, фактична калькуляція, відхилення, собівартість, калькулювання.

OSADCHA G.G.

Management accounting in action: the regulatory method of cost accounting

The subject of the study – regulatory method of cost accounting in the management accounting system of manufacturing enterprises.

The purpose of the article – practical implementation of the regulatory method by food industry

enterprises in accordance with the current national accounting and tax legislation in the sequential preparation of documents for analytical accounting of expenses with the reflection of expenses on synthetic accounting accounts.

Methodology. *The work is built on the basis of the structural–logical method and a number of general scientific research methods – methods of analysis, synthesis, induction and deduction, tabular presentation of results, etc.*

Results. *Examples of analytical information are considered: an extract from the Production Report; Book of registration of business transactions; statement of the distribution of actual overhead costs; statement of accounting for production costs and an example of reporting calculation for the month with the calculation of regulatory and actual costs. A conditional example shows the process of registration and calculation of deviations from the norms, which reveals the value of applying the regulatory method of cost accounting.*

Area of application. *The results of this study can be used by management accounting of manufacturing enterprises, as well as in the educational process of specialists in management accounting.*

Conclusions. *The regulatory method of accounting for production costs ensures the timely provision of information to management personnel on the amount of savings or overspending of material, labor resources, standards for overhead costs compared to established norms and limits in the context of cost centers and centers of responsibility, controls the consumption of resources at all stages of the technological process.*

The proposed improved method of implementing the regulatory method will allow timely information on actual costs and deviations from planned costs, which will ensure prompt management decisions on the effectiveness of the functioning of the enterprise's production system. Management accounting in action regarding the regulatory method of cost accounting is based on competent calculations of planned (budget) indicators, accounting for actual data, careful accounting and analysis of deviations along with well-established regulatory facilities and is based on the provisions of national accounting and tax legislation.

Keywords: *management Accounting, regulatory method of cost accounting, regulatory calculation, actual calculation, deviation, cost, calculation.*

Постановка проблеми. Практична реалізація завдань управлінського обліку пов'язана із застосуванням елементів методу управлінського обліку, і зокрема: нормування, планування, контроль, аналіз. Одним із інструментаріїв управлінського обліку є нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості, який взаємопов'язано і взаємозалежно розглядає теорію і практику нормування, планування собівартості виробництва та контроль і аналіз фактичних витрат з відхиленнями від норм. Національне бухгалтерське та податкове законодавство перебуває в постійному удосконаленні, враховуючи зміни у розвитку національних економік, а відповідно це викликає постійне удосконалення теорії та практики інструментаріїв системи управлінського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню нормативного методу обліку витрат присвячені праці багатьох науковців в галузі управлінського обліку, а саме: Атамаса П.Й., Бруханського Р.Ф., Верланова Ю.Ю., Голова С.Ф., Нападовської Л.В., Огійчука М. Ф., Фаріон І.Д., Друрі К., Р. Вандер Віла, Ч.Т. Фостера тощо.

Мета статті. Нормативний метод обліку витрат широко застосовується підприємствами рослинництва, тваринництва та переробної і харчової промисловості. «При калькулюванні сільськогосподарської продукції доцільно було б використовувати саме нормативний метод обліку витрат, в основі якого лежить нормативна собівартість, що найбільш точно враховує зміни, які відбуваються у процесі виробництва і дає можливість проводити оперативний аналіз та приймати стратегічні управлінські рішення» [1].

Завданням написання даної статті є розгляд практичної реалізації нормативного методу підприємствами харчової промисловості у відповідності з діючим національним бухгалтерським та податковим законодавством, складанням нормативно–облікової документації, відображенням нормативних та фактичних витрат на рахунках аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Виклад основного матеріалу. Нормативний метод обліку підприємствами вітчизняної промисловості застосовується з 40–х років минулого сторіччя. Його виникнення пов'язано із

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

існуванням системи «стандарт–кост», родоначальником якої є США.

Етапи застосування нормативного методу:

- складання попередньої калькуляції і нормативної собівартості по кожному виду продукції або групі однорідних видів продукції у порівнянні з дійсними нормативами;
- корегування нормативної бази собівартості протягом звітного періоду;
- облік фактичних витрат в розрізі по нормативам і відхиленням від норм, виявлення економії або перевитрат [2].

На умовному прикладі розглянемо практичне застосування нормативного методу обліку витрат із складанням нормативної калькуляції, облікових реєстрів, аналітичних відомостей тощо. Для зручності всі розрахунки показників наведені в таблицях поряд з показником. Всі розрахунки відповідають діючому податковому національному законодавству.

Приклад. Підприємство випікає короваї «Святковий». Бюджетні дані про виробництво та планові норми витрат на 1 коровай наведені в таблиці 1.

За даними обліку матеріальних запасів на проміжний звітний період (місяць) підприємством для виробництва придбано: борошно – обсягами 10 тон за ланової ціни 2000грн. за тону, фактична ціна придбання – 1800грн. за тону; цукор обсягами 10 тон за ланової ціни 2000грн. за тону, фактична ціна придбання – 1900грн. за тону; родзинки – обсягами тони за ланової ціни 10000грн. за тону, фактична ціна придбання склала 10000грн. за тону.

При складанні планової (нормативної) калькуляції враховуються бюджетні дані бюджетні дані щодо обсягів виробництва, норм і нормативів прямих витрат на одиницю продукції, планових цін на матеріальні ресурси та планових тарифів з оплати праці, бюджетних нормативів непрямих витрат.

На підставі вихідних даних, що наведені в таблиці 1 та даними обліку запасів складаємо планову калькуляцію виробництва 1 шт короваю «Святковий», таблиця 2.

Відпускна ціна з урахуванням податку на додану вартість – 30,0 грн. за 1 коровай.

Таблиця 1. Бюджетні дані про виробництво та планові норми витрат на 1 коровай

Прямі витрати			
№№ п/п	Показник	Бюджет	На 1 коровай
1	2	3	4
1.	Планові обсяги виробництва, шт.	12000	
2.	Прямі матеріали:		
	борошно, кг		0,5
	цукор, кг		0,25
	родзинки, кг		0,25
3.	Прямі витрати праці, людино–год	24000	2
4.	Тарифна ставка, грн/год.	2	
5.	Плановий тарифний фонд прямої оплати праці, грн. (ряд. 3. гр. 3 x ряд. 4. гр.3)	48000 (24000 x 2)	
6.	Планові нарахування на фонд оплати праці, грн. (22%), . (ряд. 5. гр. 3 x ставка ЄСВ)	10560 (48000 x 0,22)	
Непрямі витрати			
№№ п/п	Показник	Бюджет	На одиницю потужності/одиницю продукції, грн
7.1.	машино–години роботи обладнання	12000	
7.2.	змінні загальнопромислові витрати, грн. ряд. 7.2. гр. 4 – (ряд. 7.2. гр. 3/ряд. 7.1. гр. 3)	30000	2,5 (30000 / 12000)
7.3.	постійні загальнопромислові витрати, грн. ряд. 7.3. гр. 4 – (ряд. 7.3. гр. 3/ряд. 7.1. гр. 3)	12000	1 (12000 / 12000)
8.	Витрати на збут, грн. ряд. 8. гр. 4 – (ряд. 8. гр. 3/ряд. 1. гр. 3)	24000	2 (24000 / 12000)
9.	Адміністративні витрати, грн. ряд. 9. гр. 4 – (ряд. 9. гр. 3/ряд. 1. гр. 3)	72000	6 (72000 / 12000)

Таблиця 2. Планова (нормативна) калькуляція виробництва 1 шт. короваю «Святковий»

№№ п/п	Найменування статей	Сума, грн..
1	2	3
1	Борошно	1,0
2	Цукор	0,5
3	Родзинки	2,5
4	Оплата праці	4,0
5	Нарахування на фонд оплати праці (22%)	0,88
6	Змінні загальновиробничі витрати	2,5
7	Постійні загальновиробничі витрати	1,0
	Виробнича собівартість	12,38
8	Витрати на збут	2,0
9	Адміністративні витрати	6,0
	Повна собівартість	20,38

У фінансовому обліку до Плану рахунків введені додаткові регулюючі рахунки:

80н – «Нормативні матеріальні витрати»;

81н – «Нормативні витрати на оплату праці»;

82н – «Нормативні відрахування на соціальні заходи»;

91н.змін. – «Нормативні змінні загальновиробничі витрати»;

91н.пост. – «Нормативні постійні загальновиробничі витрати».

За застосування нормативного методу придбані матеріальні цінності в бухгалтерському обліку можуть оприбутковуватися на матеріальні рахунки двома методами:

- за фактичною вартістю;
- за фактичною кількістю, але за нормативною ціною.

Відхилення, які виникають, відображаються на регулюючому рахунку «Вартісні відхилення за

придбаними матеріалами». В обліку підприємство застосовує перший метод.

Дані про фактичні обсяги виробництва та фактичні витрати за місяць відображаються у Виробничому звіті. Виробничий звіт є досить інформативним аналітичним документом для управлінського обліку, остільки містить також дані про баланс використання сировини. В таблиці 3 наведений витяг з Виробничого звіту про виробництво короваїв за січень 2022 року.

У фінансовому обліку на протязі місяця витрати відображаються за їх нормативним значенням з урахуванням фактичних обсягів виробництва.

Господарські операції за січень 2022 року по виробництву 1100 шт. короваїв «Святковий»:

1. Передано у виробництво борошно – дебет рахунку №80н і кредит рахунку №201 на суму 1100грн. і одночасно – дебет рахунку №23 на суму 1100грн. і кредит рахунку 80н на суму 1100грн.

Таблиця 3. Витяг із Виробничого звіту (виробництво короваїв) за січень 2022р.

№№ п/п	Показник	Значення показника
1	2	3
1.	Обсяги виробництва, шт.	1100
2.	Обсяги реалізації, шт.	1000
3.	Витрати сировини, кг	
3.1.	борошно	550
3.2.	цукор	270
3.3.	родзинки	270
4.	Прямі витрати праці, людино-год	2100
5.	Тарифний фонд прямої оплати праці, год	4200
6.	Нарахування на фонд оплати праці (22%), грн.	924
7.	Загальновиробничі витрати	4310
7.1.	– машино-години роботи обладнання	1100
7.2.	– змінні загальновиробничі витрати, грн.	2750
7.3.	– постійні загальновиробничі витрати, грн.	1560

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. Передано у виробництво цукор – дебет рахунку №80н і кредит рахунку №201 на суму 550грн. і одночасно – дебет рахунку №23 на суму 550грн. і кредит рахунку 80н на суму 550грн.

3. Передано у виробництво родзинки – дебет рахунку №80н і кредит рахунку №201 на суму 2750грн. і одночасно – дебет рахунку №23 на суму 2750грн. і кредит рахунку 80н на суму 2750грн.

4. Відображені нормативні витрати на оплату праці – дебет рахунку №81н на суму 4400 грн і кредит рахунку №661 на суму 4400грн. І одночасно – дебет рахунку №23 на суму 4400 грн і кредит рахунку №81н на суму 4400грн.

5. Відображені нормативні нарахування на фонд оплати праці (22%) – дебет рахунку №82н на суму 968 грн і кредит рахунку №65 на суму 968грн. І одночасно – дебет рахунку №23 на суму 968 грн і кредит рахунку №82н на суму 968грн.

6. Відображені нормативні змінні загальновиробничі витрати – дебет рахунку №23 і кредит рахунків №661,65,20,22... на суму 2750 (2,5 x 1100) грн.

7. Відображені нормативні постійні загальновиробничі витрати – дебет рахунку №23 і кредит рахунків №661,65,20,22... на суму 1100 (1 x 1100) грн.

8. Передана з виробництва на склад готова продукція – дебет рахунку №26 і кредит рахунку №23 на суму 13618 грн.

За умовою обсяги реалізації за поточний місяць склали 1000 короваїв за відпускнуою ціною з ура-

хування податку на додану вартість 30000грн. (30грн.Ч1000), нараховане податкове зобов'язання по податку на додану вартість 5000грн., списана готова продукція за нормативною собівартістю склала $12380 \left(\frac{13618}{1100} \times 1000 \right)$ грн.

Розподіл фактичних загальновиробничих витрат за січень 2022 року проводимо в відповідності з додатком 1 до П(С)БО 16 «Витрати», що наведено в таблиці 4 [3].

Як бачимо з розрахунку, що наведений у таблиці 4 змінні фактично розподілені витрати склали 2750грн., постійні розподілені витрати склали 1100грн, а постійні нерозподілені витрати склали 460грн. і згідно нормативного законодавства будуть списуватися на дебет рахунку №901 «Собівартість реалізованої продукції», що негативно впливає на фінансові результати від реалізації короваїв «Святковий» у січні 2022 року.

В кінці місяця проводиться коригування рахунків нормативних витрат на виявлені відхилення та закриття рахунків нормативних витрат на відповідні рахунки фактичних витрат.

Фактичні витрати склали: борошно – 990 (550 x 1,8) грн.; цукор – 513 (270 x 1,9) грн.; родзинки – 2700 (270 x 10) грн.; витрати на оплату праці – 4200грн.; нарахування на фонд оплати праці (22%) – 924грн.; фактичні змінні загальновиробничі витрати 2750грн.; фактичні постійні загальновиробничі витрати – 1100грн. Разом фактична собівартість виробленої продукції відповідно за січень 2022 року складе 13177грн.

Таблиця 4. Розподіл фактичних загальновиробничих витрат за січень 2022 року

№№ п/п	Показники	Всього	На одиницю бази розподілу (1 машино-година), грн.	Включено загально виробничі витрати	
				Рахунок 23 «Виробництво»	Рахунок 90 «Собівартість реалізації»
1	2	3	4	5	6
1.	База розподілу за нормальної потужності, од.	1000			
2	Загальновиробничі витрати за нормальної потужності, грн., з них:	3500			
2.	Змінні	2500	2,5		
2.	Постійні	1000	1,0		
3.	База розподілу за фактичної потужності, шт.	1100			
4.	Фактичні загальновиробничі витрати, грн., з них:	4310			
4.1	Змінні	2750		2750	
4.2	Постійні	1560			
5.	Постійні розподілені	1100		1100	
6.	Постійні нерозподілені	460			460

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Готова відвантажена продукція за собівартістю відповідно складе 11979

$$\left(\frac{13177}{1100} \times 1000 = 11979\right) \text{ грн.}$$

Відомість обліку витрат за звітний період є досить інформативним документом щодо нормативних (планових) та відхилення від норм за статтями калькуляції. Індекс відхилень розраховується за статтями калькуляції та за підсумком виробничої собівартості. Управлінські бухгалтери можуть приймати рішення щодо першочерговості проведення факторного аналізу в залежності от величини індексу відхилень.

Фактична собівартість відвантаженої готової продукції визначається добутком нормативної собівартості і сумарного індексу відхилень: $12380 \times 0,9676 = 11979$ грн. Індекс відхилень розрахований за даними відомості обліку витрат на виробництво короваю «Святковий», що наведена в таблиці 5.

На дебеті рахунку собівартість реалізованої продукції з урахуванням нерозподілених загально-виробничих витрат складе 12439 (11979 + 460) грн. Списання собівартості реалізованої продукції з кредиту рахунку № №901 «Собівар-

тість реалізованої готової продукції» на фінансові результати відповідно буде – 12439грн.

На підставі даних складського обліку про відпуск матеріальних цінностей у виробництво, даних розрахунково-платіжних відомостей щодо нарахування заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи, відомості розподілу загально-виробничих витрат, відомостей обліку відхилень та розрахунку відхилень від норм витрат складається відомість обліку витрат на виготовлення 1100 короваїв «Святковий» в січні 2022 року, що наведена в таблиці 6.

За даними відомості обліку витрат та інших документів складається звітна калькуляція виготовлення продукції, що наведена в таблиці 6.

Виробнича собівартість реалізованої продукції у відповідності з П(С)БО 16 «Витрати» включає: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загально-виробничі розподілені витрати; понаднормативні прямі витрати, а також нерозподілені постійні загально-виробничі витрати [3].

Повна собівартість окремих видів реалізованої продукції додатково включає частки адміністративних витрат та витрат на збут, частку інших витрат.

Таблиця 5. Відомість обліку витрат на виробництво короваю «Святковий» за січень 2022 року

№ п/п	Статті витрат	Незавершене виробництво на початок місяця	Витрати за місяць		Всього (гр.3 + гр.4 + гр.5)	Індекс відхилень від норм (гр.6 : гр.4)	брак	Списано з виробництва			Незавершене виробництво на кінець місяця
			за нормами	відхилення від норм (+ перевитрати – економія)				Собівартість готової продукції			
								за нормами	відхилення від норм (+ перевитрати – економія)	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Борошно	–	1100	–110	990	0,9	–	1100	–110	990	–
2.	Цукор	–	550	–37	513	0,9327	–	550	–37	513	–
3.	Родзинки	–	2750	–50	2700	0,9818	–	2750	–50	2700	–
4.	Оплата праці	–	4400	–200	4200	0,9545	–	4400	–200	4200	–
5.	Відрахування на соціальні заходи (22%)	–	968	–44	924	0,9545	–	968	–44	–44	–
6.	Змінні загально-виробничі витрати	–	2750		2750	1,0	–	2750		2750	–
7.	Постійні розподілені загально-виробничі витрати	–	1100	–	1100	1,0	–	1100	–	1100	–
	Виробнича собівартість	–	13618	–441	13177	0,9676	–	13618	–441	13177	–

Таблиця 6. Звітна калькуляція за січень 2022 року виготовлення 1100 шт. короваїв «Святковий»

№№ п/п	Найменування статей	Фактичні витрати			Нормативні витрати		
		Кількість	Ціна за 1 кг, грн.	Сума, грн.	Кількість	Ціна за 1 кг, грн.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Борошно	550	1,8	990	550	2,0	1100
2	Цукор	270	1,9	513	275	2,0	550
3	Родзинки	270	10,0	2700	275	10,0	2750
4	Оплата праці			4200			4400
5	Нарахування на фонд оплати праці (22%)			924			968
6	Змінні загально виробничі витрати			2750			2750
7	Постійні розподілені загально виробничі витрати			1100			1100
	Виробнича собівартість			13177			13618

Нерозподілені постійні загально виробничі витрати, понаднормативні витрати, витрати на збут, адміністративні витрати, інші витрати у фінансовому обліку класифікуються як витрати періоду, а тому їх розподіл на окремі види продукції не відображається на рахунках фінансового обліку, а проводиться в окремих аналітичних відомостях.

Для розрахунку узагальнюючих показників щодо ефективності виробництва (витрати на 1 грн., рентабельність виробництва, беззбитковість виробництва тощо) необхідно знаходити повну собівартість реалізованої продукції, оскільки вона акумулює всі продуктивні і непродуктивні ви-

трати у виробництві. Повна собівартість одиниці продукції допомагає обґрунтувати економічно доцільні ціни реалізації продукції.

Собівартість одиниці продукції розраховується діленням фактичної суми витрат на кількість одиниць продукції. Калькуляція виробництва 1 шт. короваю «Святковий» в січні 2022 року наведена в таблиці 7.

Як видно із калькуляції виробництва собівартості реалізації 1 короваю «Святковий» ефективним є використання матеріальних і трудових ресурсів, збільшення витрат пройшло в результаті перевитрат загально виробничих витрат, що

Таблиця 7. Калькуляція виробництва собівартості реалізації 1 короваю «Святковий»

№№ п/п	Найменування статей	Собівартість 1 шт., грн..	
		Фактично	План
1	2	4	3
1	Борошно	0,9	1,0
2	Цукор	0,47	0,5
3	Родзинки	2,45	2,5
4	Оплата праці	3,82	4,0
5	Нарахування на фонд оплати праці (22%)	0,84	0,88
6	Змінні загально виробничі витрати	2,5	2,5
7	Постійні розподілені загально виробничі витрати	1,0	1,0
	Виробнича собівартість	12,02	12,38
	Нерозподілені загально виробничі витрати	0,46	–
	Понаднормативні прямі витрати	–	–
	Виробнича собівартість реалізованої продукції	12,48	12,38
8.	Витрати на збут	2	2,0
9.	Адміністративні витрати	6	6,0
	Повна собівартість	20,48	20,38
	Ціна реалізації	25,0	25,0
	Прибуток	4,52	4,62
	Рентабельність, %	22,07	22,67

може бути наслідком росту цін на енергоресурси, простої виробничого обладнання тощо.

Реєстрація, облік і аналіз відхилень та їх усунення складають суть нормативного обліку витрат.

Відхилення від норм визначаються як різниця між діючими поточними нормами і фактичними витратами сировини, матеріалів, напівфабрикатів, заробітної плати та інших витрат на виробництво продукції.

Причинами відхилень можуть бути: зміна асортименту продукції; неефективне використання матеріальних і трудових ресурсів; брак виробництва; простої обладнання; незадовільний рівень планування, управління і організації виробництва, зміна цін і тарифів тощо.

Висновки

Нормативний метод обліку витрат виробництва забезпечує своєчасне надання управлінському персоналу інформації про величину економії чи перевитрати прямих та непрямих, основних та накладних витрат в порівнянні з встановленими нормами та лімітами в розрізі центрів витрат і центрів відповідальності, контролює споживання ресурсів на всіх стадіях технологічного процесу.

Запропонована методика реалізації нормативного методу дозволить своєчасно отримувати інформацію про фактичні витрати та відхилення від норм витрат, що забезпечить оперативне прийняття управлінських рішень щодо ефективності функціонування системи виробництва підприємства. Управлінський облік в дії щодо нормативного методу обліку витрат базується на грамотних розрахунках планових (бюджетних) показників, обліку фактичних даних, ретельному обліку та аналізу відхилень поряд з добре налагодженими нормативним господарством і опирається на положення національного бухгалтерського та податкового законодавства.

Список використаних джерел

1. Олійник С.О. Актуальні питання обліку витрат на виробництво продукції. // С.О. Олійник // ЖУРНАЛ НАУКОВИЙ

ОГЛЯД № 8(51), 2018. <https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/download/1644>

2. Бондаренко О.М. Методи організації обліку витрат і аналіз реалізації готової продукції на підприємстві авіабудівної промисловості. /О.М. Бондаренко, Д.О. Коверга // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО. 1/1'2019 ,с.17. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/749716.pdf>

3. П(С)БО 16 «Витрати»: затв. наказом Мінфіну України від 31.12.1999. № 318 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.01.2000 р. за N 27/4248 (зі змінами та доповненнями). <https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhga>

References

1.Oliynyk S. O. Actual questions for accounting for production costs. /S. O. Oliynyk // JOURNAL NAUKOVYI OGLYAD No 8(51), 2018 <https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/download/1644>

2.Bondarenko_O. M., The methods of organizing cost accounting and the finished product sales analysis at the aircraft industry./ O.M. Bondarenko, D.O. Koverga D. // ECONOMIKA. FUNANCY. RIGHT. 1/1'2019 ,p.17. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/749716.pdf>

3.Accounting regulations (standard) 16 "Costs" approved. by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.12.1999. No. 318 and registered with the Ministry of Justice of Ukraine dated 19.01.2000 under N 27/4248 (as amended). <https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhga>

Дані про автора

Осадча Ганна Григорівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій

e-mail: osadchaanna.1956@gmail.com

Information about the author

Ganna Osadcha,

Candidate of economic sciences Associate Professor of Department of Accounting and Auditing National university of food technologies

e-mail: osadchaanna.1956@gmail.com